

Santé, supply chain pharmaceutique et blockchain : un Aperçu. Health, pharmaceutical supply chain and blockchain : An Overview

Auteur 1 : QANDOOUSSI MOSTAFA,

Auteur 2 : HOUSSAINI ABDELLAH,

QANDOOUSSI MOSTAFA 1,
Laboratoire de L'Économie et Management des Organisations, Faculté d'Économie et de Gestion,
UNIVERSITE IBN TOFAIL , KENITRA, MAROC.

HOUSSAINI ABDELLAH 2,
Faculté d'Économie et de Gestion,
UNIVERSITE IBN TOFAIL , KENITRA, MAROC,

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : QANDOOUSSI .M & HOUSSAINI .A (2022) « Santé, supply chain pharmaceutique et blockchain : un Aperçu », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 13 » pp: 286-306.

Date de soumission : Juin 2022

Date de publication : Août 2022

DOI : 10.5281/zenodo.7104759
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

De nos jours, le secteur de la santé est en transformation rapide et la technologie de la blockchain jouerait un rôle essentiel dans cette transformation. Les orientations futures mettent le patient au centre de préoccupation en mettant l'accent sur deux aspects principaux : des services accessibles et des ressources appropriées en tout temps. La blockchain est un grand livre distribué contenant un ensemble de transactions que toutes les parties prenantes légitimes puissent y accéder. En raison de ses propriétés telles que, l'immutabilité, la confiance, la transparence et la sécurité cryptographique, la blockchain a de sérieuses implications pour la gestion de la supply chain pharmaceutique et de la santé. À travers cet article, nous avons fait une description critique de la technologie blockchain qui comprend certains mécanismes de consensus existants, les types et les évolutions de la technologie blockchain et les cas d'utilisation. Cet article vise également à discuter le potentiel rôle, les avantages et les apports de la technologie blockchain pour la santé et la supply chain pharmaceutique et à aider la communauté du secteur de santé et des chercheurs à les comprendre. Bien que, l'applicabilité pratique du modèle dans la santé soit encore illustrée par le développement de contrats intelligents entièrement fonctionnels et d'une blockchain privée spécifique.

Mots clés : Blockchain, Supplychain management, santé, patients, contrats intelligents, consensus, confidentialité.

Abstract :

The healthcare industry is currently undergoing a rapid shift, and blockchain technology will be essential to this change. Future directions put the patient at the center of concern by emphasizing two main aspects: accessible services and appropriate resources at all times. The blockchain is a distributed ledger contains a set of transactions that all the legitimate stakeholders can access. Due its the properties such as immutability, trust, transparency and cryptographic security, blockchain has serious implications for pharmaceutical supply chain and health. Through this paper, we have made a critical description of blockchain technology which includes some existing consensus mechanisms, types and evolutions of blockchain technology, and use cases. This article also aims to discuss the potential role, benefits and contributions of blockchain technology for health and pharmaceutical SC and to assist the health sector community and researchers in understand the same. Although, the practical applicability of the model in healthcare is further illustrated by the development of fully functional smart contracts and a specific private blockchain.

Keywords: Blockchain, Supplychain management, health, patients, smart contracts, consensus, privacy.

Introduction

Le secteur de santé actuel souffre de plusieurs difficultés qui limitent son efficacité, et entravant son bon fonctionnement. Notamment, en termes de gestion des données de patients, le partage de données à caractère sensibles entre les entités sanitaire et pharmaceutique et l'accessibilité aux données stockées sur les serveurs à tout temps et quel que soit l'endroit de stockage. L'adoption de certains outils technologiques émergentes pour la gestion de la santé, comme les techniques de codes-barres et les RFID, n'a pas permis de résoudre le problème de manque de visibilité et de la transparence dans les SCM pharmaceutique et dans la santé. D'autre part, les systèmes informatiques actuels n'offrent pas une traçabilité fiable, une protection contre les actes frauduleux et de contrefaçons, ainsi, ils ne permettent pas d'enregistrer l'historique d'informations relatives à chaque expédition d'une manière immuable et horodaté (Jeppsson & Olsson, 2017).

Pour l'organisation mondiale de santé, la sécurité est un levier de gestion très importante et pour améliorer ce levier, notamment la sécurité de données des patients. Il est préférable d'employer un accès sécurisé et rapide aux informations tout en contrôlant les coûts qui y associaient, lutter contre les médicaments contrefaits et garantir la sécurité de SCM pharmaceutique dans sa totalité. Ainsi, il est nécessaire de créer des nouvelles réglementations strictes et de renouveler le système sanitaire et pharmaceutique pour accompagner les nouvelles avancées technologiques. La technologie de la blockchain a réussi de créer un buzz médiatique en peu de temps, grâce à ses propriétés intrinsèques et de son haut niveau de puissance et de calcul. Cela fait d'elle une solution magique pour corriger les anomalies du secteur de santé et de la SCM pharmaceutique.

La blockchain est un grand livre distribué, initialement utilisée pour gérer des transactions entièrement décentralisées entre des parties, sans recourir à une tierce partie centrale de confiance. Elle utilise un mécanisme de consensus cryptographique, permet des transactions intrinsèquement sécurisées, inviolables et dignes de confiance. Ces dernières années, la blockchain a été adoptée dans différents domaines non-financiers, en raison de la popularité des crypto-monnaies et de ses mécanismes sécuritaires. Elle est donc désormais considérée comme une technologie à usage général (Jovanovic & Rousseau, 2005).

Le secteur de la santé a un excellent potentiel pour appliquer la technologie de la blockchain au divers processus de gestion. Principalement, pour gérer des transactions multipartites complexes, pour créer un système de santé intégré et universel et pour simplifier les opérations d'audits et de contrôles. Ainsi, la blockchain peut être utilisée pour sécuriser les informations

sur un réseau complexe, comprennent les dossiers électroniques de patients, les données de professionnelles de santé ou de chercheurs et les enregistrements recueillies par les appareils interconnectés (IOT) et les capteurs électroniques. La blockchain dans les soins de santé pourrait être utiliser pour tout, de la sécurisation des données de patients à la gestion de la SCM pharmaceutique. Elle a un large éventail d'applications dans le domaine de la santé.

L'application de la blockchain peut avoir un impact positif sur la santé et la SC pharmaceutique. D'une part, la blockchain à la capacité de réorganiser le système de santé, par la création d'un réseau de santé mondial et universel, et d'autre part, elle permet d'améliorer d'efficacité opérationnelles, d'augmentateur la productivité et de réduire les rations de dépenses. Cette technologie permettra la création des dossiers médicaux distribués, ouverts et similaires dans le monde entier (Javaid et al., 2020)(Miyachi & Mackey, 2021). En utilisant la technologie blockchain, tout le monde appartenant au réseau peut communiquer avec d'autres utilisateurs du même réseau sans autorisation en générant son adresse réseau (Jayaraman et al., 2019)(Sabyasachi Chakraborty et al., n.d.).

Ce nouveau système décentralisé et intégré de gestion pourra assurer une meilleure coordination et un transfert sécurisé d'informations entre les chercheurs, les professionnels de santé et les patients. Cela peut aider à surmonter les inconvénients des systèmes traditionnels en rendant le système de santé plus intelligent, collaboratifs et mieux sécurisé. De sorte que, la technologie de la blockchain est une base de données d'aide à la décision (Mattick et al., 2014), qui permet d'améliorer la provenance, la traçabilité, la transparence, la confiance, ainsi que l'intégrité de données et l'interopérabilité tout en préservant la confidentialité et la sécurité des données.

Cet article aura pour objectif, d'explorer les avantages et les apports pratiques de la blockchain pour l'industrie de la santé, la façon dont-elle affecte la transparence des données de patients et enfin comment les propriétés propres de la technologie de la blockchain améliorent la performance, l'intégration et la sécurité du système de santé dans sa totalité.

Dans ce contexte, le présent travail est structuré de la manière suivante. Dans un premier point, il est présenté brièvement le cadre technique de la technologie blockchain, notamment les mécanismes de consensus existants, une définition de la technologie blockchain, les divers types blockchains et le cadre applicatif associé à chaque évolutions blockchains. Dans un deuxième point, il a été mis en lumière les avantages, les rôles potentiels et les facteurs influençant qui permis de la blockchain d'être une technologie révolutionnaire sans précédent pour la SCM pharmaceutique et de l'industrie de la santé.

1. Blockchain : Types et concepts de bases

1.1. Technologie Blockchain

La blockchain est l'un des thèmes les plus répandus de nos jours. Elle est connue comme étant la technologie sous-jacente aux crypto-monnaies Bitcoin créée en 2008 par Satoshi Nakamoto (Gayvoronskaya & Meinel, n.d.)(Crosby Nachiappan Pradan Pattanayak Sanjeev Verma & Kalyanaraman, 2016). La blockchain est une interface d'échange de pair à pair sécurisé, où les paiements peuvent être en ligne et directs d'une partie à une autre sans passer par une institution financière intermédiaire de confiance (Nakamoto, n.d.) « Généralement, la technologie blockchain est un grand livre décentralisé, son objectif principal s'était d'enregistrer des transactions de la crypto-monnaie Bitcoin (Nadeem Abdullah Malibari, n.d.) ». Outre la crypto-monnaie, la technologie de la blockchain a commencé d'être appliquée au divers secteurs économiques, industriels et de services, tels que le service d'assurance, la santé, l'immobilier et la supply chain management.

Dans la pratique, la technologie de la blockchain, à la forme d'un grand livre public, décentralisé et distribué. Il permet un enregistrement horodaté, chronologique et immuable. Les blocs de réseau blockchain sont liés l'un à l'autre à l'aide d'une fonction de hachage cryptographique (Tanwar, n.d.). La fonction de hachage est le processus qui aboutit à une longueur fixe de sortie quelle que soit la taille de l'entrée. Le SHA-256 est le processus cryptographique utilisé dans la blockchain Bitcoin pour générer la valeur de hash.

La blockchain est une structure de données distribuée dans laquelle les données sont partagées sur un réseau de pair-à-pair (Andrew Cullen et al., n.d.). Chaque nœud du réseau possède une copie authentique du registre. Généralement, les réseaux distribués peuvent être soit d'une structure centralisée, offrant à des utilisateurs spécifiques des droits spéciaux. Soit décentralisés, permettant à tous les utilisateurs de bénéficier des droits égaux. En revanche, il existe trois structures de réseaux informatiques(Catherine Mulligan & JP Rangaswami, n.d.) : réseaux centralisés, réseaux décentralisés et réseaux distribués 'Tableau N°1'.

Tableau N°1 : Architectures réseaux

Architectures systèmes			
	Centralisé	Décentralisé	Distribué
Architectures			
Avantages et défis	<ul style="list-style-type: none"> - Les principaux avantages : l'efficacité, la cohérence et l'accessibilité. - La défaillance d'un seul fournisseur entraîne la défaillance de l'ensemble du système. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les avantages : la fiabilité, l'évolutivité et la confidentialité. - la défaillance d'un fournisseur entraîne une défaillance localisée ; la défaillance de tous les fournisseurs entraîne une défaillance du système. 	<ul style="list-style-type: none"> - Une communication libre entre les nœuds du réseau ; une défaillance du système ne peut se produire que si tous les nœuds échouent.

Figure N°1 : structure du bloc blockchain

Dans la chaîne de blocs, chaque bloc est lié au bloc précédent à l'aide d'un hachage cryptographique. Une fois qu'un bloc est vérifié et validé par les nœuds mineurs du réseau, il est ajouté aux blocs précédents et forme une blockchain (Casado-Vara et al., 2018). Dans la

blockchain, la confiance est dans les codes informatiques, elle supprime les intermédiaires de confiance traditionnels tels que les agents humains et les entités réglementaires et gouvernementales (Iansiti & Lakhani, n.d.). De plus, la technologie blockchain offre de multiples avantages aux industrie, comme la transparence, la réduction de risques de fraude, la capacité de réaliser des transactions instantanées et pair-à-pair, la confidentialité, la sécurité, l'assurance des données financières et l'absence de frais d'échange (Rehman et al., n.d.)(Sharma et al., 2017)(Crosby Nachiappan Pradan Pattanayak Sanjeev Verma & Kalyanaraman, 2016).

Figure N°2 : Fonctionnement de la technologie Blockchain

1.2. Evolution et types de blockchains

Blockchain est une technologie émergente, qui est passé de Blockchain 1.0 à Blockchain 4.0. la première version est une infrastructure pour l'échange de crypto-monnaie Bitcoin, alors que les autres versions blockchain ont été développer pour couvrir d'autres secteurs d'industrie et de services (Dalmas, 2021)(Majander, n.d.)(Pilkington, n.d.)(Ekparinya et al., 2018).

Figure N°3 : Evolution de la technologie Blockchain

Blockchain publique : la Blockchain publique est un registre public sans autorisation. Dans ce type du registre, n'importe qui peut rejoindre le réseau, participer aux mécanismes de consensus, effectuer des transactions, écrire des enregistrements ou lire les données enregistrer. La blockchain publique élimine le tiers parti de confiance et assure une transparence totale. Chaque nœud du réseau peut observer n'importe quelle transaction effectuée entre n'importe quelles parties. Ainsi, les nœuds de réseaux ont des droits égaux et peut librement participer aux travaux de consensus pour confirmer les transactions proposer pour s'ajouter au bloc de la blockchain. Par exemple, Bitcoin et Ethereum sont les principales blockchains publiques sans autorisation.

Blockchain privée : la blockchain privée est un grand livre partiellement décentralisé. Dans la blockchain privée, seuls les nœuds disposant d'une autorisation pour accéder au réseau peuvent effectuer des transactions, alors que la participation aux travaux de consensus miniers est soumise à une autorisation spécifique de partie responsable du réseau.

Blockchain de consortium : Blockchain de consortium se situe entre la blockchain publique et la blockchain privée. Ce type de blockchain supprime la seule autonomie d'un seul utilisateur autorisé. Contrairement à la blockchain privée, il y aura un groupe d'utilisateurs autorisés. À partir de là, les règles du système sont flexibles : la visibilité de la chaîne peut être limitée aux validateurs, visible aux personnes autorisées, ou par tous. Une blockchain de consortium serait plus bénéfique dans un contexte où plusieurs organisations opèrent dans le même secteur et nécessitant un terrain d'entente sur lequel peuvent effectuer des transactions ou relayer des informations.

Tableau N°2 : description des propriétés de différents types blockchains.

	Type de blockchains		
	Publique	Privée	Consortium
Sans autorisation	Oui	Non	Non
Qui peut lire ?	Tout le monde	Utilisateurs invités	Contrôlé
Qui peut écrire ?	Tout le monde	Participants approuvés	Participants approuvés
La possession	Personne	Entité unique	Entités multiples
Participants connus ?	Non	Oui	Oui
Vitesse de transaction	Lente	Rapide	Rapide

Comme représenté sur la figure N°3, la blockchain 1.0 a été pour objectif d'échanger de la valeur (monnaie numérique) et pour effectuer des transactions financières de pair-à-pair, sans recourir à une partie intermédiaire centrale. La crypto-monnaie Bitcoin est la première pièce monétaire utilisée pour servir cette finalité. Bitcoin a été créé en 2008 par un inconnu et en 2009 un livre plan décrivant le fonctionnement de base de cette nouvelle monnaie numérique a été publié. Satoshi Nakamoto est le pseudonyme utilisé par la ou les personnes ayant développé la crypto-monnaie Bitcoin. L'objectif principal de la blockchain 1.0 était de développer un nouveau système monétaire décentralisé et distribué « l'idée était de créer un monnaie qui échappe aux banques » afin de faire face à certains problèmes causants de la crise des subprimes « une crise financière qui a touché le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis à partir de juillet 2007 (*Crise Des Subprimes — Wikipédia, n.d.*)». Blockchain 2.0, en plus de crypto-monnaie, elle inclut des contrats intelligents sous la forme de codes informatiques. Le contrat intelligent permet une gestion autonome et une exécution automatique des transactions. La transaction s'exécute automatiquement, une fois un ensemble de conditions prédéfinies au préalable sont remplies. La troisième version nommée Blockchain 3.0 prise en charge, en plus d'échange de crypto-monnaie, des applications non financières pour gérer des transactions relevant de plusieurs industries comme l'industrie de service et de la SCM. Ces applications blockchains décentralisées sont exécutables avec la plateforme blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum utilisable dans cette nouvelle version a permis d'améliorer considérablement le taux/nombre de transactions par bloc par rapport à l'ancienne blockchain Bitcoin. La dernière version blockchain, nommée blockchain 4.0 à pour objectif d'accompagner le développement industriel « industrie 4.0 » et d'instaurer une infrastructure distribué compatible avec cette nouvelle ère industrielle.

1.3. Mécanismes de consensus Blockchain :

Le consensus fait référence au protocole que les participants au réseau utilisant pour parvenir à un accord et pour convenir de l'état correct des données. Les algorithmes de consensus sont les principaux moyens par lesquels les nœuds sécurisant la technologie. La blockchain utilise l'algorithme de consensus pour garantir que les données synchronisées sur les nœuds du réseau distribué sont les mêmes, et afin d'empêcher les acteurs malveillants de tenter de modifier les données du bloc. Il existe actuellement, différentes versions blockchains utilisant différents algorithmes de consensus (Debus, n.d.)(Baliga, 2017)(Zhang & Lee, 2020). Les principaux exemples de consensus sont : La preuve de travail (PoW), La preuve d'enjeu (PoS), La preuve

de capacité (PoC), La preuve d'activité (PoA), La preuve d'autorité (PoA) La tolérance aux pannes Byzantines (BFT), La preuve de destruction (PoB), La preuve d'importance (PoI)...

1.3.1. Preuve de travail (Proof of works 'PoW')

La première version blockchain nommée Bitcoin, développée par Satoshi Nakamoto en 2008, utilise un mécanisme de consensus « Un mécanisme de consensus dans le domaine des cryptomonnaies (dont le Bitcoin et l'Ethereum) est ce qui permet à un réseau de se mettre d'accord sur une seule version de l'historique des transactions (*Les Mécanismes de Consensus, c'est Quoi? - BeinCrypto France, n.d.*) » appelée ; preuve de travail (PoW) (Benbya & McKelvey, 2006) (Antonopoulos, n.d.). Autrement dit, le principe d'addition du bloc à la chaîne de blocs « blockchain », nécessite la résolution d'un problème « puzzle cryptographique » par les nœuds mineurs du réseau. Après la résolution du problème, les nœuds reçoivent une récompense à leurs travaux, sous forme du jeton monétaire (une pièce de cryptomonnaie, Bitcoin Ethr comme exemple). La preuve de travail présente, actuellement certaines limites techniques et en termes de ressources allouées. Puisque, le processus de validation d'un seul bloc nécessite une grande puissance de calcul, beaucoup de temps, et consomme une grande quantité d'énergie, ainsi, que les nombres de transactions par bloc sont trop peu et limitées. Lors de travaux de consensus, les nœuds, soi-disant mineurs, se font concurrence pour proposer la solution en premier. Cela conduit à une consommation massive d'énergie par la communauté Bitcoin. Ces dernières années, pour corriger ces limites, notamment, le problème de consommation énergétique et taux/vitesse de transactions. Ainsi pour répondre aux inquiétudes d'efficacité du mécanisme de consensus et d'évolutivité, (Perez et al., 2020) plusieurs autres modèles de consensus alternatifs comme preuve de capacité, BFT ... etc, ont été inventés.

1.3.2. Preuve d'enjeu (Proof of Stake 'PoS')

Cependant, plusieurs protocoles de consensus alternatifs à la preuve de travail ont été proposés (Wang et al., 2019), afin d'accélérer les transactions et d'économiser les dépenses énergétiques (Platt et al., 2021). Le principal protocole alternatif au PoW, est le protocole nommé, Proof of Stake (PoS). Le protocole de consensus Proof of Stake (PoS) est le principal alternatif au protocole de consensus PoW (Kiayias et al., 2019). Contrairement, à la preuve de travail, ou les nœuds s'engagent dans une concurrence massive pour confirmer les transactions proposées pour être ajoutées à la blockchain. Dans le Proof of Stake les nœuds mineurs sont sélectionnés au hasard par le système avec une probabilité proportionnelle à la monnaie de son portefeuille. Les nœuds mineurs participants au processus de validation du nouveau bloc reçoivent une récompense monétaire (jetons ou Token) et cela dépend du pourcentage de participation de

chaque nœud “le pourcentage de participation est calculé sur la base de portefeuille monétaires”(Paper, 2015)). La première utilisation de preuve d'enjeu a été en 2012 par la crypto-monnaie Peercoin (Bentov et al., 2014). Par conséquent, dans ce nouveau protocole PoS, un manque de puissance de calcul pourrait être remplacé par une valeur élevée de pièces de monnaie, ce qui peut réduire la consommation d'énergie. En raison du principe fonctionnel de protocole proof of stake, ou la difficulté est proportionnelle à la monnaie du portefeuille de l'utilisateur. Les participants pourraient être plus intéressés à stocker de l'argent (pour augmenter la probabilité d'obtenir des unités supplémentaires à l'avenir) qu'à l'échanger.

la PoS est de plus en plus utilisée dans les procédures de consensus dans plusieurs plateformes émergentes telles qu'Algorand(Chen & Micali, 2019) et Ethereum(Buterin & Griffith, n.d.). Plus récemment, d'autres versions de PoS ont été proposées, afin d'améliorer les processus et l'efficacité du protocole (Kiayias et al., 2019),

1.3.3. Preuve de Destruction (Proof of Burn 'PoB')

L'objectif de protocole de consensus PoB est analogue à la PoS, est de résoudre le problème de coûts énergétique associés au PoW. Le protocole PoB propose des procédures permettant de réduire simultanément la possibilité d'attaques. Malgré que, la PoB a le même principe du PoS, à savoir la proportion des unités monétaires détenues par chaque utilisateur dans son portefeuille. Mais le processus de validation du nouveau bloc est différent de PoS, car la récompense associée à la validation du nouveau bloc est basée sur les nombres d'unités monétaires brûlées par utilisateur. Opérationnellement, brûler certaines unités revient à les envoyer à une adresse que personne ne peut l'utiliser ou le récupérer.

2. Usage et application de la Blockchain pour la santé :

2.1. Le potentiel rôle de la blockchain dans la santé.

Le secteur de la santé commence d'adopter la technologie Blockchain, pour relever les défis de la synchronisation des données des patients existants dans de multiples systèmes. Ainsi, pour regrouper les données dans un registre distribué unique et intégré. Tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. L'application de la blockchain peut également assurer l'interopérabilité, l'intégrité, l'identité du patient, la confidentialité, la traçabilité, la réduction des coûts opérationnels et un accès omniprésence aux données. (CitiusTech, 2018). A l'origine, l'idée de base derrière l'utilisation de la technologie de la blockchain dans le secteur de la santé, étaient de créer un dossier unique et universel pour chaque patient. En mesure de conserver toutes données de soins de santé du patient d'une manière horodaté, immuable et sécurisées à l'aide d'un double clefs cryptographies, et seul les entités autorisées peuvent accéder aux

informations du registre. Les enregistrements du registre blockchain peuvent être mise à jour automatiquement, par le biais de contrats intelligents blockchain. De plus, l'application de la blockchain à la santé peut résoudre les problèmes de manque de coordination et de la fragmentation des données entre les entités de soins de santé. Ainsi, dans les registres distribués de santé, les membres d'origines conservant la propriété des données partagées. Tandis que l'accessibilité aux données par les autres membres du réseau est soumise à une autorisation appropriée.

La technologie blockchain a le potentiel de transformer le secteur de la santé et de le rendre plus intelligent et attractif. Aussi, elle peut améliorer l'efficacité du système, la sécurité, la confidentialité et la transparence. Ainsi, Les données seront de plus en plus accessibles à tout moment et quel que soit l'emplacement géographique. De plus, elle peut réduire les paperasses papier, supprimer les systèmes informatiques centraux et encourager les échanges directs de pair-à-pair décentralisées.

2.2. Les apports de la technologie blockchain pour le secteur de la santé

L'adoption de la technologie blockchain pour le secteur de la santé a pour objectif de rendre complet les solutions sécuritaires existantes. La blockchain permet une sécurité de bout en bout et une meilleure protection du système à l'aide de cryptographie asymétrique à double clefs ; publique et privée. Les clés cryptographiques permettront de chiffrer et déchiffrer les messages transmits entre les utilisateurs du réseau (*Cryptographie Asymétrique — Wikipédia, n.d.*). Les caractéristiques et les propriétés propres de la blockchain, permettant d'améliorer la confidentialité de données, l'intégrité de données, de lutter contre les opérations frauduleuses et les actions malveillantes, de minimiser les risques et les problèmes de collusions. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données sont les principales considérations sécuritaires qui doivent être prises en compte pour assurer la sécurité globale et l'efficace de tout réseau blockchain. Chaque nœud du réseau représentant une partie prenante (organisation de santé, entreprises ...) connecté à la technologie blockchain.

Confidentialité : l'accessibilité aux données enregistrées sur les registres partagés sont soumises à une autorisation pour garantir la confidentialité et la sécurité. La confidentialité nécessite que certaines données de caractère personnelle et confidentielles ne soient pas accessible sans une autorisation spécifique. Cela ne peut être réalisé en utilisant une blockchain publique sans autorisation. Par contre, dans la blockchain privée, toutes les organisations connectées sont bien connues et dignes de confiance. Cela peut être utilisé pour restreindre les privilèges de chaque organisation de soins de santé. Chaque membre du réseau blockchain ne peut accéder que à ce

qui est nécessaire pour remplir leur rôle dans le réseau (un accès autorisé aux données). Hyperledger Fabric, Quorum et Corda sont des exemples des plateformes blockchains qui utilisent des stratégies de confidentialité supplémentaire pour assurer la confidentialité.

L'intégrité : les données enregistrées sur le grand livre partagé doivent être immuables. Les utilisateurs de la blockchain doivent être sûrs que les données stockées n'ont pas été modifiées. Ainsi, pour assurer que les mises à jour où l'ajoute de nouvelles données à la blockchain n'affecte pas l'intégrité des données déjà enregistrées. Les propriétés de la blockchain privée et de consortium assurent la confiance supplémentaire qui peut améliorer le rapport d'intégrité entre les parties prenantes de soins de santé.

Disponibilité : le caractère partagé et distribué du réseau blockchain améliore la disponibilité de données. Dans le réseau blockchain, l'échec d'un nœud ou de plusieurs nœuds du réseau n'affecte pas le bon fonctionnement du réseau. Ainsi, les nœuds en retard du réseau peuvent rattraper le retard en toute simplicité après le rétablissement.

Interopérabilité : Une blockchain est un réseau distribué où tous les participants du système de santé (hôpitaux, centres de recherche, compagnies d'assurance, laboratoire pharmaceutique et patient), pourraient stocker et partager des données en toute sécurité (dossiers médicaux, analyses et traitement suivies par le patient, et de données de vie réelle). Ce qui est permettra de résoudre les problèmes d'interopérabilité. Ainsi, les blockchains utilisant les contrats intelligents favorisent mieux l'interopérabilité entre les systèmes, aidant à opérer une vérification en temps réel et garantissant le respect d'une standardisation de données.

2.3. L'industrie pharmaceutique et la blockchain

La blockchain a un immense potentiel pour s'attaquer aux problèmes de la SCM médicale et de la sécurité de données de soins de santé (Sylim et al., 2018a) (Dave et al., 2019). Elle permet de corriger les lacunes des systèmes actuels comme ; le manque de transparence, l'absence d'une traçabilité complète, le problème d'interopérabilité et de coordination entre les systèmes préexistantes et la sécurité des données partagées entre les parties prenantes de SC d'industrie pharmaceutique (Abbas et al., 2020). La technologie blockchain est une plateforme d'échange ouverte. Elle offre des solutions pratiques aux défis de la SCM, tels que le suivi de la provenance de tout élément via le réseau des parties prenantes, un enregistrement immuable des données de chaque élément, un audit de stocks et une traçabilité du lot de médicaments tout au long de la SC. Ceci garantit une vérification simple et une gestion efficace des anomalies du système SC.

L'écosystème actuel de la santé, notamment la SCM pharmaceutique devient de plus en plus vulnérables aux attaques frauduleuses. L'utilisation de la plateforme blockchain permettrait aux membres de SC la possibilité de suivre les médicaments en temps réel et tout au long de la SC, d'identifier facilement la fraude et les produits contrefaits, de réduire les frais de transport et de la distribution, de mieux gérer les ressources humaines et d'imposer l'ouverture dans l'environnement de la santé. Aussi, les caractères intrinsèques de la technologie blockchain, tels que la confiance, l'interopérabilité et la décentralisation, permettent de renforcer la fiabilité, l'auditabilité, la responsabilité de professionnels de la santé et des chercheurs, de garantir une grande confidentialité de données échangées de patients et un meilleur contrôle (Alam Bhuiyan et al., 2018)(Pandey & Litoriya, 2020). De plus, le traitement des dossiers médicaux des patients recueillis de divers réseaux disparates, peuvent être conservés dans un livret numérique (Abujamra & Randall, 2019)(Mubarakali, 2020)(Shahnaz et al., 2019)(Gordon & Catalini, 2018). Les patients peuvent désormais se connecter à d'autres organismes de santé et recevoir automatiquement les informations médicales via la technologie Blockchain (Siyal et al., 2019)(Daniel et al., 2017).

2.4. Avantages d'usage de la blockchain dans la santé :

La blockchain permet de consolider toutes les transactions relatives à l'état de patients dans un dossier unique, synchroniser et décentraliser. Ce qui permet de rendre la fonction de soins de santé plus précis et simple. En outre, l'adoption de la technologie de la blockchain pour l'industrie de la santé permet de créer une économie d'échelle, une économie du temps et d'améliorer les efforts requis à chaque étape de traitement. De plus, grâce au caractère distribué de la blockchain, les données partagées sont immuables, identiques et infalsifiables, cela résout le plus grand problème du domaine de la santé, à savoir l'exploitation des données de patients pour des dispositifs malveillants ou pour des intérêts particuliers. La blockchain, donc, contribue pleinement à créer un système d'information intégré, interconnecté et à réaliser une interface d'échange sans intermédiaire centrale de confiance entre les divers participants du domaine de la santé (patients, entreprises, SC pharmaceutique, hôpitaux et cliniques)(Hussien et al., 2019).

La technologie blockchain améliore la crédibilité des enregistrements de toutes opérations d'industrie de santé, la rendre plus sécurisée et aide à maintenir les relations d'échange plus mature, à travers le mécanisme de gestion automatisée de transaction, nommé contrat intelligent (*Smart Contracts*, n.d.). L'accès aux données du grand livre est soumis à une autorisation et à la possède de doubles clés cryptographiques pour accéder au réseau. Cela aide à maintenir la

confidentialité et la sécurité des données des patientes, la transparence, la traçabilité et un suivi contrôlé de tous les processus SCM et des informations transparentes.

Les propriétés de la technologie blockchain telles que la gestion ouverte de données, l'audit transparente de données, la transparence de données, la confidentialité et la sécurité, permet aux patients de montrer leurs données requises à des tiers tout en gardant leur identité confidentielle. Les connaissances recueillies aux différentes phases de la vie de patients peuvent utiliser pour procurer des avantages pour les entreprises, la SC pharmaceutique et les chercheurs du domaine de la santé. ainsi pour améliorer le traitement et optimiser la gestion d'état de patients en termes d'efficacité (Bryatov & Borodinov, 2019)(Sylim et al., 2018b).

Il existe plusieurs plateformes informatiques basées sur les réseaux distribués fournissant et favorisant la pratique de la blockchain dans le secteur de soins de la santé :

Figure N°4 : Plateformes blockchain et santé

2.5. Exemples de blockchain de santé :

2.5.1. Medicalchain

Medicalchain est une plateforme décentralisée utilise la technologie blockchain pour créer un dossier de santé unique et authentique. Elle permet une gestion et un échange sécurisés, rapides et transparents des données médicales (Medicalchain Whitepaper 2.1, 2018).

Actuellement, chaque organisation de santé conserve ses dossiers dans des bases de données centralisées et nul ne peut accéder aux données, sans avoir obtenu au préalable une autorisation spécifique des organes de contrôles. La base de données centralisée nécessite la confiance en

une seule autorité. Néanmoins, elles ne peuvent pas garantir la sécurité et l'intégrité de données quelle que soit l'exigence d'accès et le niveau de contrôle. Ainsi, les systèmes centralisés sont plus fragiles et plus vulnérables aux menaces potentielles et aux cyber-attaques qui peuvent mettre en danger le fonctionnement d'un établissement de santé ou du système de santé dans sa totalité. La blockchain est un excellent outil permet de surmonter les problèmes de sécurité et de la confidentialité de télésanté, tout en offrant au fournisseur des données fiables et à jour sur l'identité de patient et de praticiens.

Medicalchain est construit à l'aide d'une structure à double blockchain. La première est construite à l'aide d'Hyperledger (Androulaki et al., 2018) et permettre un contrôle d'accès aux dossiers de santé. La deuxième blockchain est construite à l'aide d'Ethereum et permettre d'alimenter toutes les applications et les services de la plateforme, une gestion de compte et des transactions effectuée par ses utilisateurs, et une régularisation de frais de pair-à-pair sous la forme de jeton Ether. De plus, la plateforme Medicalchain utilise le contrat intelligent pour coder et exécuter les transactions automatiquement via blockchain Ethereum. Donc elle est désormais possible d'assurer une gestion transparente et sécurisé de tous les processus de facturations ou qui nécessitent une professionnelle du métier.

2.5.2. Coral Health

La blockchain Coral Health pour intérêt à la fois de sécuriser et d'inciter les échanges de données. Chaque échange est singé, daté et devient infalsifiable. L'enregistrement ajouté à la plateforme Coral Health est irréversible. Coral Health, utilise la blockchain pour accélérer les processus de santé, automatisé les processus administratifs, améliorer les résultats de santé, assurer la traçabilité et pour partager du dossier médical (*Blockchain in Healthcare: 17 Examples to Know 2022 / Built In*, n.d.). De plus, chaque information ajoutée par un membre de l'écosystème de santé (autorité publique, laboratoire, médecins ...), au registre du patient sont localiser et horodaté et pourraient être accessibles rapidement que jamais. Pour garantir l'exactitude des traitements et des données enregistrées, Coral Health met en œuvre des contrats intelligents pour gérer la relation entre le patient et les professionnelles de la santé.

Conclusion

L'état actuel du système de santé doit être pris en compte lors de la prise de décisions d'investissement dans la technologie blockchain, ainsi que les avantages potentiels qu'elle pourrait apporter à la gestion de la SCM pharmaceutique et de santé à l'avenir (Petersen et al., 2021). D'autre part, la technologie blockchain tente de résoudre les quatre principaux problèmes du système de santé actuel, à savoir : la confidentialité, la sécurité de données de patients, l'immuabilité et l'évolutivité du système. Dans l'absence d'un cadre réglementaire et juridique solide, il n'y a que quelques normes qui régissent la technologie blockchain dans l'existence d'une confusion de concepts entre la technologie blockchain et les autres technologies émergentes (Francisco & Swanson, 2018). En revanche, malgré les travaux qui expliquent les avantages potentiels de cette technologie dans le domaine d'industrie de santé. Il existe des lacunes juridiques importantes et une incertitude réglementaire, notamment en termes de gestion des relations entre entités SCM pharmaceutique, rendant les entreprises incertaines des avantages apportées par cette technologie. L'application de la technologie de la blockchain dans la santé, doit tenir en compte les caractéristiques uniques du système de santé, notamment la confidentialité de données des patients, tout en utilisant les forces existantes et les opportunités offertes par les autres technologies émergentes. Cela fait du sujet de l'application de la blockchain pour la gestion de santé, un sujet d'actualité et ambitieux pour les recherches futures.

BIBLIOGRAPHIE

- Abbas, K., Afaq, M., Khan, T. A., & Song, W. C. (2020). A blockchain and machine learning-based drug supply chain management and recommendation system for smart pharmaceutical industry. *Electronics (Switzerland)*, 9(5). <https://doi.org/10.3390/electronics9050852>
- Abujamra, R., & Randall, D. (2019). Blockchain applications in healthcare and the opportunities and the advancements due to the new information technology framework. In *Advances in Computers* (Vol. 115, pp. 141–154). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/bs.adcom.2018.12.002>
- Alam Bhuiyan, M. Z., Wang, G., Zaman, A., Tao, H., Wang, T., & Hassan, M. M. (2018). Blockchain and big data to transform the healthcare. *ACM International Conference Proceeding Series*, 62–68. <https://doi.org/10.1145/3224207.3224220>
- Andrew Cullen, Pietro Ferraro, William Sanders, Luigi Vigneri, & Robert Shorten. (n.d.). *Access Control for Distributed Ledgers in the Internet of Things: A Networking Approach*. Retrieved October 7, 2021, from <https://arxiv.org/pdf/2005.07778.pdf>
- Androulaki, E., Barger, A., Bortnikov, V., Cachin, C., Christidis, K., De Caro, A., Enyeart, D., Ferris, C., Laventman, G., Manevich, Y., Muralidharan, S., Murthy, C., Nguyen, B., Sethi, M., Singh, G., Smith, K., Sorniotti, A., Stathakopoulou, C., Vukolić, M., ... Yellick, J. (2018). *Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains*. <https://doi.org/10.1145/3190508.3190538>
- Antonopoulos, A. M. (n.d.). *Mastering Bitcoin*.
- Baliga, A. (2017). *Understanding Blockchain Consensus Models*. www.persistent.com
- Benbya, H., & McKelvey, B. (2006). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. *Journal of Information Technology*, 21(4), 284–298.
- Bentov, I., Gabizon, A., & Mizrahi, A. (2014). *Cryptocurrencies without Proof of Work*. <http://arxiv.org/abs/1406.5694>
- Blockchain in Healthcare: 17 Examples to Know 2022 | Built In*. (n.d.). Retrieved September 22, 2022, from <https://builtin.com/blockchain/blockchain-healthcare-applications-companies>
- Bryatov, S. R., & Borodinov, A. A. (2019). Blockchain technology in the pharmaceutical supply chain: Researching a business model based on Hyperledger Fabric. *CEUR Workshop Proceedings*, 2416, 134–140. <https://doi.org/10.18287/1613-0073-2019-2416-134-140>

- Buterin, V., & Griffith, V. (n.d.). *Casper the Friendly Finality Gadget*.
- Casado-Vara, R., Prieto, J., La Prieta, F. De, & Corchado, J. M. (2018). How blockchain improves the supply chain: Case study alimentary supply chain. *Procedia Computer Science*, 134, 393–398. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.193>
- Catherine Mulligan, J. Z. S., & JP Rangaswami. (n.d.). *Blockchain Beyond the Hype A Practical Framework for Business Leaders*. Retrieved October 3, 2021, from https://www3.weforum.org/docs/48423_Whether_Blockchain_WP.pdf
- Chen, J., & Micali, S. (2019). Algorand: A secure and efficient distributed ledger. *Theoretical Computer Science*, 777, 155–183. <https://doi.org/10.1016/j.tcs.2019.02.001>
- Crosby Nachiappan Pradan Pattanayak Sanjeev Verma, M., & Kalyanaraman, V. (2016). *BlockChain Technology: Beyond Bitcoin*.
- Cryptographie asymétrique* — Wikipédia. (n.d.). Retrieved September 11, 2022, from https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie_asymétrique
- Dalmas, S. (2021). *LES VEROUS TECHNOLOGIQUES DES BLOCKCHAINS*.
- Daniel, J., Sargolzaei, A., Abdelghani, M., Sargolzaei, S., & Amaba, B. (2017). Blockchain Technology, Cognitive Computing, and Healthcare Innovations. *Journal of Advances in Information Technology*, 194–198. <https://doi.org/10.12720/jait.8.3.194-198>
- Dave, D., Parikh, S., Patel, R., & Doshi, N. (2019). A survey on blockchain technology and its proposed solutions. *Procedia Computer Science*, 160, 740–745. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.017>
- Debus, J. (n.d.). *Consensus Methods in Blockchain Systems*. Retrieved September 18, 2021, from www.fs-blockchain.decontact@fs-blockchain.de www.facebook.de/fsblockchain
- Ekparinya, P., Gramoli, V., & Jourjon, G. (2018). *Double-Spending Risk Quantification in Private, Consortium and Public Ethereum Blockchains*. <http://arxiv.org/abs/1805.05004>
- Francisco, K., & Swanson, D. (2018). The Supply Chain Has No Clothes: Technology Adoption of Blockchain for Supply Chain Transparency. *Logistics*, 2(1), 2. <https://doi.org/10.3390/logistics2010002>
- Gayvoronskaya, T., & Meinel, C. (n.d.). *Blockchain Hype or Innovation*.
- Gordon, W. J., & Catalini, C. (2018). Blockchain Technology for Healthcare: Facilitating the Transition to Patient-Driven Interoperability. In *Computational and Structural Biotechnology Journal* (Vol. 16, pp. 224–230). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.csbj.2018.06.003>
- Hussien, H. M., Yasin, S. M., Udzir, S. N. I., Zaidan, A. A., & Zaidan, B. B. (2019). A

- Systematic Review for Enabling of Develop a Blockchain Technology in Healthcare Application: Taxonomy, Substantially Analysis, Motivations, Challenges, Recommendations and Future Direction. *Journal of Medical Systems*, 43(10). <https://doi.org/10.1007/s10916-019-1445-8>
- Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (n.d.). *The truth about blockchain*.
- Javaid, M., Haleem, A., Vaishya, R., Bahl, S., Suman, R., & Vaish, A. (2020). Industry 4.0 technologies and their applications in fighting COVID-19 pandemic. *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews*, 14(4), 419–422. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.032>
- Jayaraman, R., Saleh, K., & King, N. (2019). Improving opportunities in healthcare supply chain processes via the internet of things and blockchain technology. *International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics*, 14(2), 49–65. <https://doi.org/10.4018/IJHISI.2019040104>
- Jeppsson, A., & Olsson, O. (2017). *Blockchains as a solution for traceability and transparency*.
- Jovanovic, B., & Rousseau, P. L. (2005). *General Purpose Technologies*. <http://www.nber.org/papers/w11093>
- Kiayias, A., Russell, A., David, B., & Oliynykov, R. (2019). *Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol*. <https://bitcointalk.org/index.php?topic=27787.0>.
- Les mécanismes de consensus, c'est quoi ? - BeinCrypto France*. (n.d.). Retrieved September 10, 2022, from <https://fr.beincrypto.com/apprendre/les-mecanismes-de-consensus-cest-quoi/>
- Majander, J. (n.d.). *Development of factoring by using blockchains*.
- Mattick, J. S., Dziadek, M. A., Terrill, B. N., Kaplan, W., Spigelman, A. D., Bowling, F. G., & Dinger, M. E. (2014). The impact of genomics on the future of medicine and health. *Medical Journal of Australia*, 201(1), 17–20. <https://doi.org/10.5694/mja13.10920>
- Medicalchain Whitepaper 2.1*. (2018).
- Miyachi, K., & Mackey, T. K. (2021). hOCBS: A privacy-preserving blockchain framework for healthcare data leveraging an on-chain and off-chain system design. *Information Processing and Management*, 58(3). <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102535>
- Mubarakali, A. (2020). Healthcare Services Monitoring in Cloud Using Secure and Robust Healthcare-Based BLOCKCHAIN(SRHB)Approach. *Mobile Networks and Applications*, 25(4), 1330–1337. <https://doi.org/10.1007/s11036-020-01551-1>
- Nadeem Abdullah Malibari. (n.d.). *A survey on blockchain-based applications in education*.

- 7th International Conference on Computing for Sustainable Global Development; 2020.
- Nakamoto, S. (n.d.). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Retrieved April 14, 2022, from www.bitcoin.org
- Pandey, P., & Litoriya, R. (2020). Securing and authenticating healthcare records through blockchain technology. *Cryptologia*, 44(4), 341–356. <https://doi.org/10.1080/01611194.2019.1706060>
- Paper, W. (2015). *Proof of Stake versus Proof of Work*.
- Perez, D., Xu, J., & Livshits, B. (2020). Revisiting Transactional Statistics of High-scalability Blockchains. *Proceedings of the ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference, IMC*, 535–550. <https://doi.org/10.1145/3419394.3423628>
- Petersen, M., Hackius, N., & Von See, B. (2021). Mapping the sea of opportunities: Blockchain in supply chain and logistics. *IT - Information Technology*, 60(5), 263–271. <https://doi.org/10.1515/itit-2017-0031>
- Pilkington, M. (n.d.). *Blockchain Technology: Principles and Applications*.
- Platt, M., Sedlmeir, J., Platt, D., Tasca, P., Xu, J., Vadgama, N., & Ibañez, J. I. (2021). *The Energy Footprint of Blockchain Consensus Mechanisms Beyond Proof-of-Work*. <https://doi.org/10.1109/QRS-C55045.2021.00168>
- Rehman, M., Khan, A., Javed, M. U., Zohaib Iftikhar, M., Majeed, U., Bux, I., Javaid, N., & Khan, Z. A. (n.d.). *A Blockchain based Distributed Vehicular Network Architecture for Smart Cities*.
- Sabyasachi Chakraborty, Satyabrata Aich, & Hee-Cheol Kim. (n.d.). *A Secure Healthcare System Design Framework using Blockchain Technology*.
- Shahnaz, A., Qamar, U., & Khalid, A. (2019). Using Blockchain for Electronic Health Records. *IEEE Access*, 7, 147782–147795. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2946373>
- Sharma, P. K., Moon, S. Y., & Park, J. H. (2017). Block-VN: A distributed blockchain based vehicular network architecture in smart city. *Journal of Information Processing Systems*, 13(1), 184–195. <https://doi.org/10.3745/JIPS.03.0065>
- Siyal, A. A., Junejo, A. Z., Zawish, M., Ahmed, K., Khalil, A., & Soursou, G. (2019). Applications of blockchain technology in medicine and healthcare: Challenges and future perspectives. *Cryptography*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/cryptography3010003>
- Smart Contracts*. (n.d.). Retrieved October 6, 2021, from https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOT_winterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html

- Sylim, P., Liu, F., Marcelo, A., & Fontelo, P. (2018a). Blockchain technology for detecting falsified and substandard drugs in distribution: Pharmaceutical supply chain intervention. *JMIR Research Protocols*, 7(9), 1–12. <https://doi.org/10.2196/10163>
- Sylim, P., Liu, F., Marcelo, A., & Fontelo, P. (2018b). Blockchain technology for detecting falsified and substandard drugs in distribution: Pharmaceutical supply chain intervention. *JMIR Research Protocols*, 7(9). <https://doi.org/10.2196/10163>
- Tanwar, S. (n.d.). *Blockchain for 5G healthcare applications security and privacy solutions*.
- Wang, W., Hoang, D. T., Hu, P., Xiong, Z., Niyato, D., Wang, P., Wen, Y., & Kim, D. I. (2019). A Survey on Consensus Mechanisms and Mining Strategy Management in Blockchain Networks. *IEEE Access*, 7, 22328–22370. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2896108>
- Zhang, S., & Lee, J. H. (2020). Analysis of the main consensus protocols of blockchain. *ICT Express*, 6(2), 93–97. <https://doi.org/10.1016/j.ict.2019.08.001>